

Научно становище относно някои неизяснени моменти в епизоотологията на Заразния нодуларен дерматит по говедата (ЗНД) и отражението им върху мерките за ерадикация и контрол

Scientific opinion on some unclear moments in the epizootiology of Lumpy Skin Disease in cattle (LSD) and their impact on measures for eradication and control

Доц. Д-р Чавдар Филипов-Доктор

Факултет по Ветеринарна Медицина –

Лесотехнически Университет – София

Chavdar Filipov Associated Professor – Faculty of Veterinary Medicine

University of Forestry – Sofia Bulgaria

Резюме

Заразният нодуларен дерматит по говедата (ЗНД) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система (лимфаденопатия), оток на подкожната тъкан и мукозите на вътрешните органи. Свързано е с образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания, възли (нодули). Причинява се от шарков вирус от род *Capripoxvirus* на семейство *Poxviridae*, но е различен от вирусите на шарката по овцете и козите.

ЗНД има очевидни прилики с другите векторно-предавани заболявания, като обаче носи и своите собствени и уникални характеристики, свързани с ясните и почти патогномични клинични признаци, естеството на своя причинител, широката гама от вектори, замесени в неговото предаване (широк „векторен портфейл“) и главно се предава по механичен начин от широк кръг кръвосмучещи насекоми (комари, кърлежи и мухи). Освен това той се предава и хоризонтално (макар и с много по-ниска ефективност) със замърсени с вируса на ЗНД слюнка, фуражи или питейна вода, посредством тесен или директен контакт с инфектирани животни, както и при естественото или изкуственото осеменяване. Разпространява се главно по поречията на реките и влажните територии – в Еврос (по р. Марица), (Ксанти – езерото Вастонида и до гр. Кавала – р. Места (Nestos), в Македония – р. Вардар (Axios). Не е ясно защо ЗНД има склонност да се разпространява със „скокове“ на по-близки или по-далечни разстояния (в Еврос по поречието на р. Марица -10 km, от Еврос в Ксанти – на 90 km, прескачайки префектура Родопи, от материка на О-в Лимнос и на П-ов Халкидики); от Южна в Северна България и т.н. През 2015г. в Северна Гърция ЗНД имаше тенденция да се разпространява не само в западна посока, но със захлаждане на времето и спадане на среднодневните температури, то се придвижи и на юг към п-ов Халкидики. През 2016г. „фронтът на атаката“ на ЗНД вече е между Албания на Запад и делтата на р. Волга в Руската Федерация на Изток, като се очаква всеки момент да навлезе в Азия, а и да обхване още страни на Балканите, като не е изяснено до каква степен на разпространение може да има за един

пълнен векторен сезон. В България ЗНД бе установен твърде рано (на 12 април 2016г.), което означава, че векторният сезон ще бъде не по-малък от 200 дни.

Прилагането само на методът „stamping out“ не е достатъчен за да се контролира заболяването, а е необходима масова ваксинация на говедата с хомоложна ваксина. Само висок процент на обхващане на говедата с нея може да предотврати появата на нови случаи на ЗНД и да доведе до стихване на епизоотичния процес. Обсъжда се въпроса за появата на нови вторични ЕО в региони с вече проведена ваксинация.

На този етап от развитие на епизоотията практически няма данни за плътността на известните до сега вектори на ЗНД и преобладаващият компетентен векторен вид. Само задълбочени, добре планирани и осъществени ентомологични проучвания, проведени в комбинация от вирусологични изследвания (с изследване на сборни проби от кръвосмучещи инсекти, скоро след храненето им върху болни с клиника и виремични за ЗНД животни) би дало отговор на този основен въпрос.

При извършените епизоотологични проучвания в областите Кюстендил и Благоевград се установи, че в стада третирани с репеленти почти няма случаи на ЗНД. Преобладават ЕО в животновъдни обекти с единични животни, нетретирани с репеленти. Дискутират се методите за индивидуални третирания на животните с репеленти и разрешени контактни инсектициди, както и обработката на териториите около констатираните огнища (биотопите за развитие на векторите) с биоцидни и ларвицидни средства и на площите около големите водни басейни.

Ключови думи: Заразен нодуларен дерматит (ЗНД), *Capripoxvirus*, вирус на шарката овцете и козите, епизоотология, компетентни вектори, “stamping out”, масова ваксинация, контактни инсектициди, репеленти.

Summary

Lumpy skin disease (LSD) is a viral disease of cattle characterized by fever, damage to the lymphatic system (lymphadenopathy), swelling of under the skin tissues and mucous membranes of internal organs and is connected with the formation of nodules as skin lesions and swelling of regional lymph nodules. The causative agent is a pox virus of the genus *Capripoxvirus* of the family *Poxviridae*, but is different from the viruses of pox disease in Sheep and Goats.

LSD has obvious similarities with other vector-transmitted diseases, however brings its own unique characteristics associated with clear and almost pathognomonic clinical signs, the nature of its cause, the wide variety of vectors involved in its transmission (wide "vector portfolio") and is transmitted mainly by mechanical means from a wide range of sucking insects (mosquitoes, ticks and flies). He also transmitted horizontally (albeit with much lower efficiency) contaminated with LSDV saliva, feed or drinking water through narrow or direct contact with infected animals, as well as natural or artificial insemination. It is distributed mainly along the rivers and wetland areas - in Evros (the river Maritsa) (Xanti - Lake Vastonida and the town. Kavalla - river. Mesta (Nestos), Macedonia - river Vardar (Axios). It is not clear why LSDV tends to spread by "jumping" of closer or farther distances (in Evros along the river Maritsa -10 km, from Evros to Xanti - 90 km, jumping Rhodopi prefecture, on the mainland of Island of Limnos and Khalkidhiki peninsula), from South to North Bulgaria, etc. in 2015. LSD in Northern Greece tended to spread not only in the west but with cooling time and a drop in average daily temperatures it moves to south in Khalkidhiki peninsula. Now in

2016. "front attack" of LSDV is from Albania on the West to Volga river in the Russian Federation on the East. It's expected any moment to penetrate into Asia and to include more countries in the Balkans. It's not clear to what extent the distribution LSD may have during the full vector season. In Bulgaria LSD was established very early (April 12, 2016.), which means that the vector season will be not less than 200 days.

Application only the method of "stamping out" is not enough to control the disease and need mass vaccination of cattle with homologous vaccine. Only high percentage of coverage of cattle may prevent new cases of LSD and lead to subsidence of the epizootic process. Under discussion is the question of the emergence of new secondary EC in regions with already vaccinated herds.

At this stage of development of epizootic practically there is no data on the density of known competent vectors of LSDV and dominant vector species. Only a thorough, well planned and executed entomological surveys in combination by virological studies (a study of pooled samples of blood-sucking insects soon after feeding on patients with clinic and LSDV viremic animals would give answer to this fundamental question.

The epidemiological studies done in Kyustendil and Blagoevgrad districts showed that if animal were treated with repellents almost no cases of LSD in these herds. LSD appear mainly in holdings with single not treated animals with repellents. Discussed methods for individual animal treatment with repellents and permitted contact insecticides and treatment of the territories around the affected holdings and farms (habitats for the vector) and the areas around large lakes.

Key words: Lumpy Skin Disease (LSD), Poxvirus, Sheep and Goat Pox, epizootiology, competent vectors, „stamping out“, mass vaccination, contact insecticides, repellents.

През последните няколко месеца много се изписа за ЗНД. Проведени бяха и редица научни срещи в регионален и международен мащаб, на които бе обменена информация за подхода и мерките предприети от всяка една държава от региона, за обхвата и начина на провеждане на надзора, за проследяване на сезонната динамика на преносителите чрез т.нар. „радарна система“, за лабораторните диагностични методи, за предимствата и недостатъците на различните стратегии за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на заболяването с или без използване на ваксинация, за качеството на наличните ваксини и схемите за ваксинация, за оценката и анализа на риска за говедовъдството и икономиката на засегнатите страни, както и за непълнотите в законодателството, регламентиращо борбата с тази болест. Настоящото научно становище има за цел да осветли някои все още неизяснени моменти от епизоотологията на ЗНД, които имат отношение към разискваните по-горе проблеми и отражението им върху мерките за ерадикация и контрол

По етиологията на заболяването

Всички представители на род. *Capripoxvirus* (от овчи, кози или говежди произход) имат **общ вирус-неутрализиращ антиген**, поради което създават кръстосан имунитет, така че **животните преболевали или ваксинирани с един шарков вирус придобиват различна степен на устойчивост срещу инфекция от всеки друг шарков вирус**. Международният Комитет по Таксономия и Номенклатура на вирусите (МСТНВ) е присъединил LSDV към род. *Capripoxvirus* на сем. *Poxviridae*, с вируси, причиняващи шарката по овцете и козите от които той антигенно е неразличим. До въвеждането на най-новите методи за проучване на генетичните връзки между представителите на сем. *Poxviridae* присъединяването на отделните вирусни изолати към тази група вируси обикновено са получавали и носят и до сега названието си, произтичащо от гостоприемника, от когото са изолорани.

Заразният нодуларен дерматит по говедата (Lumpy skin disease - LSD) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система (лимфоаденопатия), оток на подкожната тъкан и мукозите на вътрешните органи. Свързано е с образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания, възли (нодули). Причинява се от шарков вирус от рода *Capripoxvirus* на семейство *Poxviridae* (Buller К.М. и сътр., 2005). ***Lumpy skin disease virus (LSDV) е много близък в антигенно отношение с шарковите вируси по овцете и козите и в същото време е различен от тях***. Прототипният вирус, наричан е още Neetling е изолиран през 1944г. в Южна Африка. ЗНД е заболяване, което се проявява епизоотично или спорадично, ав определени региони се станало ензоотично. ЗНД се причинява от **вирус Neetling** (специфичен природен феномен).

Географско разпространение

LSDV има различно географско разпределение по Света, което предполага, че **говеждите Neetling щамове на LSDV по естествен път не заразяват и не се предават между овцете и козите**.

Географско разпространение в Азия

Фиг.1 Разпространение на шарковите вируси по овцете и козите в Югоизточна и Централна Азия

Погледнато върху картата ясно се виждат три основни локации на разпространение на вирусите, представители на сем. *Poxviridae*. Както е показано на Фиг.1 разпространението на шарковите вируси по овцете и козите е широко застъпено в Югоизточна и Централна Азия.

Географско разпространение в Централна и Западна Африка

Фиг.2 Разпространение на вирусите на шарката по овцете и козите и LSD в Централна и Суб-Сахарна Африка

Както се вижда от Фиг.2 представители на сем. *Poxviridae* – вирусите на шарката по овцете и козите и LSD са широко застъпени в Централна и Западна Африка, както и в региона на Субсахара. Това разпространение се наблюдаваше в периода преди 2000-ната година, когато вируса на LSD навлезе в Египет. След Втората епизоотична вълна 2006-2007 г. той навлезе в страните на Близкия Изток и Израел.

За разлика от Фиг. 1 и 2 в страните от Южна Африка много рядко или въобще не се регистрират представителите на род *Capripoxvirus* – вирусите на шарката по овцете или козите (Sheep and Goat pox).

Фиг.3 Разпространение на вируса на LSD в Южна Африка

Разграничаване на трите вида на род *Capripoxvirus* с помощта на класическите лабораторни методи е възможно чрез:

1. Това не може да стане чрез серологичните тестове (BHP, ELISA).
2. Чрез експерименти на терена с кръстосано заразяване и протекция с тези три вируса. Експериментално тези вируси могат да инфектират и трите вида животни, гостоприемници на род *Capripoxvirus*.
3. Чрез изолация и култивиране на различните вируси на род *Capripoxvirus* в клетъчни култури. Като шакрови вируси, те могат да се изолират и култивират в различни клетъчно - културални системи от епителоиден тип като първични клетъчни култури от тестис или бъбреци МДБК и др. с проява на различен тип ЦПЕ. Тази процедура обаче е твърде бавна, несигурна и изисква много голям лабораторен опит на изследователя.

Изясняването на проблема за разпространението и циркулацията на вирусите, представители на род *Capripoxvirus* чрез използването на старата класификация срещна непреодолими трудности при използването на ваксини на шарката по овцете за имунопрофилактика на LSD. Известни са постваксинални инциденти с ваксини на шарката по овцете и козите при говеда, когато са използвани 3x или 10x дози и впоследствие се е доказало, че *Capripoxvirus* вирусът от ваксината е бил Neetling изолат, но името на изолата е записано като *Capripox* (от кози). Всъщност той е бил имуногенен за овце и кози, но приложен като имунологичен препарат (жива атенюирана ваксина), при това в неколкосткратно по-висока доза на говеда е довел до проява на постваксинален инцидент с вирус Neetling и поява на клинична симптоматика на LSD при говеда. Това наложи цялостно преосмисляне и генетично изследване на наличните архиви в различните вирусологични лаборатории и производствени институти за ваксини и биологични продукти за определяне принадлежността на изолатите и щамове от род *Capripoxvirus* към един от трите вида Capri, Sheep или Neetling вируси.

Генетични доказателства

Сравняването на геномите на тези три групи вируси чрез пълен секвентен анализ на генома им (full genome sequencing), показва наличието на 3 различни вирусни вида (Фиг.4), както следва:

- ✓ SPPV,
- ✓ GTPV и
- ✓ LSDV

Фиг. 4. Наличие на 3 различни клъстера на вирусните видове от род *Capripoxvirus* (SPPV, GTPV и LSDV) и присъствие в тях на щамове, които не кореспондират с гостоприемниците, от които са изолирани.

Единствено с помощта на съвременните молекулярно-генетични методи – двойна хибридизация на гена GPRCR и с помощта на пълен геномен секвентен анализ могат със сигурност да се диференцират трите различни вирусни изолати (Фиг.5)..

Молекулярна диагностика

Двойна хибридизация DUAL HYBRIDIZATION (FRET)

С помощта на Real time PCR може да диференцират изолатите от трите вида Capripoxviruses

Фиг.5. Двойна хибридизация на гена GPCR и пълен геномен секвентен анализ за диференциране на различни изолати на род. *Capripoxvirus* (SPPV, GTPV и LSDV)

CaPVs са относително големи вируси; техните двДНК геноми са приблизително 150 KB и те кодират около 150 белтъци (Tulman и сътр., 2001, 2002). По данни на (Tulman и др, 2001, 2002;.. Кара и др, 2003) при секвенирането на 180+ поксвирусни геноми, само осем са се оказали истински CaPV. По този начин, дори ако за сега имаме само една сравнително малка база данни от генетичните проучвания на SPP, GTP и LSD вируси, то за в бъдеще ще е необходимо значително по-голям брой брой пълни секвенции на CaPV-ните геноми, които трябва да се зложат в базата данни на ген-банка. По този начин, анализът на тези вирусни геноми ще изисква система от база данни за управление на геномната данни (геном / ген / протеинови последователности) и специализиран биоинформатиката инструменти за извършване на сравнителни анализи.

Разпространение в популацията от чувствителни животни

Начинът на предаване на вируса в популацията от възприемчиви животни при естествени условия е **по-сложен от този при контролираните експерименти**. Той не се разпространява лесно сред животните, държани в боксове, обезопасени срещу насекоми.

Възможността да се появи инфекция при контакт на възприемчиви със заразени животни или предмети е пренебрежима от епизоотологична гледна точка в сравнение с векторния механизъм на предаване, който е водещ при тази инфекция. Вирусът на ЗНД не е изолиран от секрети на ваксинирани животни, дори от такива с леки клинични симптоми на болестта.

Разпространение

В периода 2013-2014г. бе отбелязано широко разпространение на заболяването ЗНД и нахлуването му в нови територии в Близкия Изток, като Турция, Ирак, Сирия, Ливан, Египет, Иран, Ирак и Свирен Кипър. До края на март 2014г. в Турция тази ин-

фекция обхвана 50 области с 847 епизоотични огнища (ЕО). През първото тримесечие на 2015 г. бяха заразени 419 говеда, от които 292 са умрели или унищожени. **От 13-и май 2015г. заболяването бе регистрирано в Европейската част на Р. Турция - близо до Галиполи. Едва месец по-късно то бе потвърдено и регистрирано в системата ADNS (17.06.2015г.) и вече представляваше реална заплаха за Р. България и Р. Гърция.** С навлизането си в Азербайджан през 2014г. то също представляваше потенциална заплаха за разпространение в Кавказ и Централна Азия. **ЗНД има очевидни прилики с другите векторно-предавани заболявания, като обаче носи и своите собствени и уникални характеристики, свързани с ясните и почти патогномонични клинични признаци, естеството на своя причинител, широката гама от вектори, замесени в неговото предаване (широк „векторен портфейл“), тъй като се предава по механичен начин от широк кръг кръвосмучещи насекоми, обхващащ комари, кърлежи и мухи.** Освен това той се предава и хоризонтално (макар и с много по-ниска ефективност) със замърсени с вируса на ЗНД (LSDV) слюнка, фуражи или питейна вода, посредством тесен или директен контакт с инфектирани животни, както и при естествено-то или изкуственото осеменяване.

Принципно, LSDV предизвиква клинично изразено заболяване само при говедата и азиатския воден бивол, като само някои щамове на вируса могат да се реплицират в организма на овцете и козите. **Освен това ролята на дивите преживни животни в епизоотологията на болестта все още не е добре изяснена, макар и да са установени антители при жирафи и газели в Африка.** ЗНД най-широко се разпространява по протежение на реките и на по-ниско разположените влажни зони, като има положителна корелация между честотата на проявление на заболяването и сезона. Огнища на ЗНД обикновено се появяват по време на период на висока активност на кръвосмучещите насекоми, особено през летните месеци, като в Египет през 2007г. ЕО от ЗНД бързо са се разпространили в 22 от 26-те провинции на страната.

Първото съмнение за заболяването ЗНД в Р. Гърция беше на 18 август 2015 г, а диагнозата бе потвърдена лабораторно на 20 август (Фиг1). На 07 септември 2015г. в област Еврос вече имаше 24 потвърдени вторични ЕО на болестта и още 17 непотвърдени съмнения (Фиг. 6).

Фиг.6 Две първични епизоотични огнища на болестта ЗНД в област Еврос, Р. Гърция, установени на 18.08.2015г.

Установените ЕО в област Еврос на 14, 16 и 17 септември се намираха на около 30 км от България. Те бяха разположени изключително по поречието на р. Марица (Еврос) (Фиг.6).

Общо от 18-и август до 25-и септември в област Еврос бяха регистрирани 31 ЕО на ЗНД (възприемчиви – 2151, заболели – 215, умрели – 2, убити – 2149).

Фиг.7 Вторични огнища на болестта ЗНД в област Еврос Гърция, установени към 20.08.2015г. ЕО са разположени по поречието на р. Марица (Еврос)

До 24.9. 2015г. бяха регистрирани 51 епизоотични огнища (ЕО) - 48 в област Еврос и 3 в област Ксанти. Така заболяването ЗНД продължи епизоотичния си ход, като на 25.09.2015г. бе регистрирано първото ЕО на заболяването в област Ксанти (Фиг.7).

Фиг.8 Три нови епизоотични огнища на LSD в област Ксанти след 25.09.2015 г.

Междувременно с цел ограничаване на загубите и потискане циркуляцията на този вирус още на 05.09.2015 г. гръцките ветеринарни власти взеха информирано съгласие и разрешение от ЕК да започнат кампания по прилагане на спешна ваксинация в засегнатите области и превантивна ваксинация в област Родопи с жива хомоложна ваксина срещу LSDV (щам Neetling), производство на ОВР, ЮАР. Приложени бяха всички, предписани мерки в решение 1500 на ЕК и съгласно Директива 92/119/ЕС. Мерките се отнасяха за трите областите Еврос, Ксанти и Родопи. Въпреки, че област Родопи не

бе засегната до този момент, тя бе включена защото попадна в зона между две инфектирани области.

След появата на заболяването в префектура Еврос то „прескочи“ префектура Родопи и на 01-10-2015г. се появи на 90 км по-на Запад в префектура Ксанти, в района на гр. Кавала (Фиг.8), а на 08-10-2015г., бе регистрирано огнище и на о-в Лимнос.

На 14.10.2015г. бяха регистрирани 2 ЕО, едно на П-ов Халкидики и 1 ЕО в префектура Родопи. На 16-10-2015г. бяха регистрирани още 1 ЕО на П-ов Халкидики и едно ЕО в префектура Ксанти. **По такъв начин ЕО на LSD на територията на Северна Гърция нараснаха до 75.** Бяха унищожени 4 281 животни, като заболеваемостта бе 9.51%, а смъртността бе около 0.55%.

Следва да се отбележи, че епизоотичния ход на болестта до момента следваше следните закономерности:

Фиг. 9. Разпространение на заболяването ЗНД от префектура Еврос към префектура Ксанти със „скок“ от 90 км.

– 1. ЗНД се разпространява главно по поречията на реките и влажните територии – в Еврос (по р. Марица, (Ксанти – езерото Вастонида и до гр. Кавала – р. Места (Nestos) (Фиг.9);

- 2. ЗНД има склонност да се разпространява със „скокове“ на по-близки или по-далечни разстояния (в Еврос по поречието на р. Марица -10 km, от Еврос в Ксанти – на 90 km, прескачайки префектура Родопи, от материка на О-в Лимнос и на П-ов Халкидики);

- 3. ЗНД има тенденция да се разпространява не само в западна посока в Северна Гърция, но със захлаждане на времето и спадане на среднодневните температури, то се придвижи и на юг към п-ов Халкидики.

Фиг. 10. Разпространение на заболяването ЗНД по поречието на р. Места и влажните територии (езерото Вастонида) до гр. Кавала, префектура Ксанти

Съгласно решение 1500/2015 на ЕК в Гърция бяха предприети мерки за провеждане на спешна ваксинация срещу заболяването LSD с жива атенуирана хомоложна ваксина за говеда, щам Neetling, производство на ОВР, ЮАР. За вземането на това „информирано решение“ бе извършена оценка на риска от разпространение на заболяването. Оценката на риска показва, *че заболяването LSD може да доведе до тежки икономически последици за Р. Гърция с използване на обичайните методи на рестрикции и “stamping out” на заразните стада, но и до широко и неконтролируемо разпространение на LSD.* Гърция приложи мерките по Директива 92/119/ЕС за ограничаване и борба с LSD, като създаде предпазни и надзорни зони около огнищата, в съответствие с член 10 от посочената Директива.

Тъй като заболяването се разпространяваше с по-бързи темпове, от описаните в литературата и дори със „скокове“ на по-близки или по-далечни разстояния, Комисията взе решение да се ваксинират всички едри преживни животни (говеда и биволи) от засегнатите префектури (попадащи в предпазните и надзорните зони). Ваксинациите следваше да обхванат животните от всички възрасти, (включително и телетата на 0-ва възраст!). До края на векторния сезон ваксинацията бе приключила само в префектури Еврос, Ксанти, Родопи. В областите Серес и Килкис като и засегнатите региони на П-ов Халкидики тя не бе извършена на 100%. *Ваксината пристигаше на партиди и кампанията изоставаше от епизоотичния ход на болестта. Това създаде голямо напрежение сред ветеринарните власти и остави впечатлението, че те „вървят след събитията“, а не ги изпреварват.*

За 45 дневен активен векторен сезон в Гърция през 2015г. бяха регистрирани 117 ЕО и бяха унищожени около 6000 говеда.

В началото на месец април 2016г. и Турция съобщи за регистрирането на първите за 2016г. 30 ЕО на ЗНД в различни области на Анадола, и едно ЕО на ЗНД в окръг Одрин, близо до границата с Р. Гърция (Фиг.11).

огнището в област Одрин (Турция) и появата му в региона на Димитровград (голям пазар за животни). В последствие бяха засегнати и областите Ст. Загора, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Фиг.13. Първи „кълъстер“ и втори „кълъстер“ от ЕО на ЗНД в Р.България, Р. Гърция, Р. Турция и Р. Македония към 23-и април 2016г.

В началото на м. април 2016г. в **област Серес, Гърция** в близост до границата с Р.България бе установено едно ЕО на ЗНД, което обяснява произхода на инфекцията в Югозападна България (Фиг.14). **В северната половина на тази област, граничеща с България вакцинацията през 2015г и не е била извършена и популацията от говеда е останала имунологично неподготвена срещу вируса на ЗНД.** До 09.05.2016г. бяха обявени 19 вторични ЕО на ЗНД (заболели 70 говеда от общо 1021 в засегнатите стада (6,85% заболяемост), от които 9 са умрели. До 19 май броят на ЕО нараства до 36. В областите Солун и Кавала също бяха регистрирани по едно ЕО на ЗНД. Случаи на ЗНД са били установени в неваксинирани стада или при ваксинирани, при които животните са били вече заразени с вируса на ЗНД и са били в инкубационен период на болестта (по-малко от 28 дни след вакцинацията). **Това показва, че епизоотията на ЗНД в Гърция не е била прекратена през 2015 г. и след период на “overwintering” тя продължи да се развива при възстановяване на активния векторен сезон рано през пролетта на 2016г.**

Фиг.14. Териториално разпространение на ЗНД в Гърция към 19 май 2016г.

Първите ЕО на ЗНД в Благоевградска област бяха регистрирани на 20.04.2016г. и те към 02.05.2016г. станаха 31. Почви се втори клъстер на ЕО, вероятно от ново нахлуване на вируса на ЗНД по река Струма (Фиг.15), Засегнати бяха областите Благоевград, Перник, Кюстендил и Смолян.

Фиг.15. Втори „кълъстер“ от ЕО на ЗНД в Р.България след 20-и април 2016г.

На 21 април 2016г. бе установено и първото ЕО на ЗНД в Р. Македония в община Демир Капия (Фиг. 16). След 2-3 дни ЕО станаха 4 и всичките бяха по поречието на р. Вардар (в Гърция-Ахиос), което косвено потвърждава връзката им с първичните и вторични огнища на ЗНД от област Серес, Р. Гърция.

Фиг.16. Първично ЕО на ЗНД в Р.Македония в община Демир Капия към 21-и април 2016г.

До 27 май-2006г. в Р. Македония ЕО на ЗНД наброяваха 88 с 33 клинични случаи на заболяване и 1865 засегнати животни във фермите (Фиг.17).

Фиг.17. Териториално разпространение на ЗНД в Р. Македония към 27 май 2016г.

Съгласно мерките наложени от Европейската Комисия с Решение № (ЕС) № 2016/645 във връзка с контрола на заболяването ЗНД Р. България предприе кампания по прилагане на жива хомоложна ваксина (щам Neetling) за спешна ваксинация. Наложените мерки се основават на Директива 92/119/ЕИО на Съвета за въвеждане на общите мерки на Общността за борба с някои екзотични болести по животните. Изработен бе план за ваксинация. *Ваксинацията срещу заболяването се включва като елемент и допълнение към взетите вече мерки за борба при констатиране на заболяването. Извършването на ваксинация в незасегнатите стопанства е като допълнение към мерките за борба и се разрешава след одобрение от Европейската Комисия.*

Фиг.18. Ваксинационни зони, съгласно плана за провеждане с първата доставка на ваксина срещу ЗНД от 28-и май 2016г.

Ваксинацията започна на 28 април 2016г. Бяха ваксинирани едрите преживни животни в стопанствата, попадащи в 20 километровата зона около огнищата и високо рисковите зони в населени места в областите Хасково, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Сливен (Фиг.18). На 16 май 2016 г. бе извършена втората доставка от 175 000 дози ваксина, с което започва втория етап от ваксинационната кампания. Предвидено бе да се ваксинират и едрите преживни животни в граничните с Турция общини Царево, Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово, както и общините Крумовград, Кърджали, Черноочене от област Кърджали. Ще бъдат ваксинирани и животните от общините Твърдица и Нова Загора, област Сливен, общините Драгоман, Годеч, Сливница, Божурище, Копривщица, Самоков - София област, община Стрелча и Панагюрище от област Пазарджик, както и животните от общините в областите Видин и Монтана, които се намират в 10 километровата зона от границата с Република Сърбия (Фиг. 19).

Фиг. 19. Зони за приложение на ваксина срещу ЗНД в Р. България след първата и втората доставки на ваксината, съгласно одобрения план за приложението и.

За CaPVs, има множество доклади за прилагането на ваксини в борбата със ЗНД (Brenner и др, 2009;.. Ayelet и др, 2013; Abutarbush и сътр., 2014). Наскоро публикувано полево проучване представи доказателства, че LSDV (Neetling) ваксината превъзхожда ваксината RM65 (10X) при говеда срещу LSDV в Израел (Ben-Гера и сътр., 2015 г.). Изчисляване на ефикасността не е било възможно в това проучване и то се дължи на отсъствие на неваксинирани контроли, макар полевите доказателства за превъзходството на едната над другата ваксина да е една важна информация. Има допълнителна необходимост от продължаване на строг ваксина проучвания за ефективност, за да се информират и оптимизират стратегии за контрол. Освен това настоящата липса на възможност за серологичен контрол на имунитета и корелацията на защита прави мониторинга след прилагането на ваксина лош индикатор на ефикасност. **Ето защо, наблюдателни проучвания, използващи клиничко-базирани проучвания трябва да се извършват с протоколи за очевидни неуспехи на ваксини, следва да са част от цялостния план за контрол на CaPV инфекции.**

Извършвана бе и обработка на животните срещу векторите на ЗНД с репеленти и инсектициди за директно третиране на говедата. С инсектициди бяха третирани териториите около констатираните огнища (биотопите за развитие на векторите) и площи около големите водни басейни.

От 12 април до 04.07.2016г. (83 дни) в България са регистрирани 201 епизоотични огнища (лабораторно потвърдени) - 64 от тях вторични в 93 населени места в областите: Хасковска (22 огнища), Старозагорска (8), Пловдивска (10), Благоевградска (116), Смолянска (9), Кюстендилска (6), Пазарджишка (6), Пернишка (2), Врачанска (1), Ловешка (2), Кърджалийска (2), Ямболска (1- с. Кабиле, община Тунджа, в близост до р. Тунджа), Монтана- 2 (с. Долно Озирово- 21.6), Великотърновска- 1 (Елена, 21.6.), Дряново, Габровска област (23.6) и Панчарево (22.6.), Балша и Доброславци (26.6) - София-град. Огнищата в Монтана, Великотърновска, Габровска и София град области са регистрирани за първи път в тези области. Клинични признаци са установени при 286 говеда в стадата от говеда с общо 2 645 животни (10,84% заболяемост). Прави впечатление за почти двойно увеличение на заболяемостта в сравнение от началото на епизоотията - 5,3% на 10,8% на 4.7.2016г. Унищожени са 2 355 говеда за които са изплатени обезщетения за 1 656 509 лева.

За 83 дни са регистрирани 201 эпизоотични огнища (средно по 2,22 на ден) в 93 населени места (средно по 1,2 на ден).

Характерно за географското разпространение на ЗНД е, че в началото се очертаваха основно две засегнати територии „кълъстери“: първата (по-малка с 60 ЕО), повечето от които бяха концентрирани около община Димитровград), включващо части от Хасковска област (община Димитровград), Старозагорска (общини - Стара Загора, Опан и Чирпан), Пловдивска област (общини - Първомай, Хисаря, Марица и Родопи), Пазарджишка (общини - Сърница и Пазарджик), Кърджалийска област (община Кирково) и Ямболска област (община Тунджа). Разстоянието до Гръцката и Турската граница е около 80 км, което поставя въпросителни относно източника на инфекция- вектори или живи говеда. През март 2016г. бяха обявени ЕО на ЗНД около Одрин и една от хипотезите е, че вирусът да е пренесен оттам.

Втората засегната територия със 141 ЕО е предимно по границата с Гърция и Македония в Благоевградска област и включва общините Сандански, Струмяни, Петрич и Благоевград (в близост до р. Струма) и Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Разлог и Сатовча (в близост до р. Места). Тази втора засегната територия се разшири в Смолянска област (общини Смолян и Девин), Пазарджишка (Сърница, Велинград), Кърджалийска област (Джебел), Ямболска област (16.6-Тунджа), Монтанска (Берковица), Великотърновска (Елена), Габровска (Дряново) и София град –Панчарево (28.6) , Балша и Доброславци (Нови Искър- 28.6)).

32 ЕО са регистрирани в близост до Македонската граница - Благоевградска и Кюстендилска област. Засегната е и територията на **Пернишка област** - с. Габров дол (община Земен на 29.4 в близост до сръбската граница). ***Особеностите на териториалното разпространение на територията на Благоевградска област показва, че разпространението на вируса е чрез вектори.***

На 06.06.2016г. ЗНД бе установен за първи път в северна България в Ловешка и Врачанска област, а на 16.6.2016г. - в Ямболска област. На 21 юни са установени случаи в две нови области на северна България- Монтанска и Великотърновска, а на 23.6 в Габровска и област София град. След установяване на случаи на ЗНД в Пазарджишка област има сливане на двете засегнати територии, които се разширяват на север в Монтанска, Врачанска, Ловешка, Великотърновска и Габровска област и на юг в Кърджалийска, Ямболска област и София град области.

Засегната от ЗНД територия на страната е приблизително 50%.

В началото на м. април 2016г. в област Серес, Гърция в близост до България бе установен ЗНД, което обяснява произхода на инфекцията в България. Северната половина на тази област, граничеща с България не е била ваксинирана през 2015г. До 9.5.2016г. в тази област са обявени 19 вторични ЕО (заболели 70 говеда от общо в засегнатите стада 1021 (6,85% заболяемост, която е подобна на тази в България), от които 9 са умрели. До 19 май броят на ЕО нараства до 36. В област Солун и област Кавала са регистрирани по едно ЕО. Случаи на ЗНД се установяват в неваксинирани стада или при ваксинирани, при които животните са били заразени по време на инкубационен период (по-малко от 28 дни след ваксинацията). Взето е решение на национално

ниво надзорната зона да е 25 км. Извършва се ваксинация и в областите Pella, Imathia и Pieria. Направен е извод, че епизоотията на ЗНД в Гърция продължава да се развива. До 31 май са установени 48 епизоотични огнища- 44 в Серес и по едно в Кавала, Килкис, Пела и Халкидики. Засегнати са само неваксинирани говеда. От 31 май до 20 юни 2016г. в Гърция са установени нови 8 епизоотични огнища, две от които в Серес и две в Драма. Регистрирани са случаи на ЗНД във ваксинирани преди повече от един месец стада, които би трябвало да бъдат имунни.

На 20 април 2016 г. бе регистриран и първият случай на ЗНД в Р. Македония, а до 27 юни са регистрирани 36 епизоотични огнища с 543 заболели говеда в стада с 9349 животни- унищожени са 1119 говеда. Първото епизоотично огнище е в гр. Демир Капия на около 90 км от България и на около 40 км от Гърция. До 27 юни са засегнати 32 общини предимно по границата с България и Гърция

На 4 юни ЗНД е регистриран в община Бойновац, **Сърбия** в населено място в близост до Македония и Косово. До 16 юни броят на епизоотичните огнища е 16, две от които в Босилеградска област непосредствено до България.

Едно огнище е регистрирано и в **Косово на 20.6.2016**, община Каменице на 1 км от сръбската граница, в един от 4 животновъдни обекта в селото.

От 10 до 17 юни 2016г. в Турция за обявени 14 епизоотични огнища, две от които в Европейската част около Одрин, което показва, че Турция продължава да „захранва“ със ЗНД граничните с нея страни.

При разделянето на периода от 12.4 до 20.6.2016 (68 дни) на приблизително на 13 равни подпериода от по 5-6 дни се вижда следната тенденция: От 12.4 до 17.4 са установени **9 ЕО** в Хс,СЗ и Пд област; от 18.4. до 23.4 **14 ЕО**, като към споменатите 3 области се добавя Бг област, от 24.4 до 30.4- **12 ЕО**- засегнати са и Кюстендилска и Пернишка област, от 1.5 до 5.5- **22 ЕО** с нова област Смолянска, за периода 6.5- 13.5 са регистрирани **21 ЕО** (14 от които в Бг област), от 6.5 до 10.5- **15 ЕО**, от 11.5 до 15.5- **14 ЕО** и от 16.5 до 20.5- **17 ЕО**, от 25.5. до 31.5- 31 ЕО, от 1.6 до 5.6- **6 ЕО** и от 6.6 до 8.6- **14 ЕО**, от 9.6 до 14.6- **12 ЕО** , от 15.6 до 21.6. **24 ЕО**, от 22.6. до 29.6- **8 ЕО** и от 30.6 до 4.7- **2ЕО**.

Тези данни показват протичане на интензивен епизоотичен процес във времеви и териториален аспект - първо на територията на Хасковска област и части от Старозагорска и Пловдивска област, а след 20 април и на територията на Благоевградска област и Смолянска област. Спорадични случаи има в Кюстендилска, Пернишка, Пазарджишка, Кърджалийска, Ямболска област, Ловешка, Врачанска, Монтана, Великотърновска, Габровска и София град области. Огнището в с. Кабиле, Ямболска област (15.6) е на около 50 км от най близките случаи, установени в средата на май в общините Опан, Чирпан и Раднево, Старозагорска област, намира се в близост до р. Тунджа, но е на около 100 км от Турската граница. Засега няма преки данни за проникване на ЗНД от Турция, за разлика от граничните общини на Благоевградска област от Гърция. **В Турция се ваксинира с ваксина срещу шарка по овцете и козите, която се счита за не особено ефективна.**

От установяването на ЗНД у нас на границата с Гърция на 20 април 2016 г. до 04.07. 2016г. (период от 83 дни) вирусът на ЗНД се придвижи на 250 км на север в близост до р. Дунав. **При това заболяване такива „скокове“ са характерни за тази инфекция и са установени в Израел през 2006 година.**

По отношение на структурата на засегнатите стада: четири са с над 100 говеда; 12 с 50 до 99, 38 са с 22 до 49; 24 стада с 5 до 20; 83 стада с от 1 до 5 говеда, от които в 80 има само по едно животно.

Използвани ваксини срещу ЗНД по говедата:

На 25 април България информира Европейската комисия, че възнамерява да приложи спешна ваксинация срещу ЗНД Първата партида е получена на 27 април- 150 000 дози LSD vaccine for cattle – Ondestepoort, ЮАР- приложена от 28 април до 5 май- кръгова ваксинация 20 км около ЕО. Ваксината е доставена от ЕК. Втората партида е закупена от БАБХ и е доставена на 19 май- Lumpruvox, ЮАР, 175 000 дози 1 1750 флакона по 100 дози. **На 20 май България информира комисията, че ще приложи спешна ваксинация на цялата територия на страната.**

Прогноза: Вследствие на извършената ваксинация броят на ЕО в първата засегнатата територия (Хасково, Стара Загора, Пловдив) рязко намаля и се предполага, че епизоотията ще бъде ограничена. Продължава да е усложнена ситуацията в Благоевградска област в някои общини, в които ваксинацията е приключила преди повече от месец. В 12 стада има случаи на ЗНД от 2 до 3 седмици след ваксинацията, а след 5 юни и в населени места, които са ваксинирани преди повече от 28 дни ваксинация. В Северна България са засегнати 5 области а Южна България те са 11. Обхваната е над 50% от територията на страната. След 22 юни до 4.7. не са регистрирани ЕО в Благоевградска област, но за този период възникнаха спорадични случаи в Пз област-4, Пд- 2, С. град- 3, Габрово- 2, Смолян- 1, Монтана- 3, См- 1, Ловеч- 1, Перник- 1 и ВТ- 1.

В Гърция епизоотията продължава да се развива в граничещата с България, област Серес. Същото е положението в Македония. Установен е първи случай на ЗНД в Косово. По отношение на векторите по-ниските температури през май в известна степен ограничават тяхното действие. От друга страна силните ветрове и големите количества валежи създадоха благоприятни условия за размножаване на векторите - от 10 до 20 юни температурите достигнаха 30-35 С°. **В България ЗНД бе установен твърде рано на 12 април, което означава че векторният период ще бъде не по-малък от 200 дни.** Ако бързо завърши ваксинацията в рамките на един месец интензивността на епизоотичния процес и териториалното разпространение ще се намали рязко, но вероятно ще бъдат засегнати и други области в Южна България. След 3-ти май се наблюдава рязко намаляване на случаите в централна Южна България, докато за същия период в Югозападна България, Благоевградска, Смолянска и Кюстендилска област този брой се увеличава до 104. Най-засегнати са южните части на Благоевградска област. Проникването на вируса в северна България усложнява епизоотичната обстановка. Тревожно е установяването на ЗНД по поречието на р. Тунджа. **Непосредствено е застрашена Румъния - случаят във Врачанска област е на около 50 км р. Дунав.** Появиха се случаи на ЗНД по поречието на р. Искър в област София град. За сравнение синият език проникна в северна България 30 дни след установяване на тази инфекция у

нас през 2014г., а ЗНД след 56 дни. Проблем е и това, че все още сме в началото на лятото.

Вероятно ЗНД ще се разпространи и в Хърватска, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина и Румъния - т.е ще бъде обхванат целият Балкански полуостров. Подобно териториално разпространение на ЗНД се наблюдава и в страните на изток от Черно море - Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Русия (Чечня, Дегестан). Турция е неблагоприятна за ЗНД от около 3 години, като е обхваната територията на цялата страна.

По данни получени от ОДБХ Кюстендил и Благоевград в стада третирани с репеленти почти няма случаи на ЗНД. Преобладават епизоотичните огнища в животновъдни обекти с единични животни, нетретирани с репеленти. Би трябвало по-голямата част от средствата предназначени за борба с векторите да бъдат използвани за закупуването на репеленти. Необходимо е да се извършва такава инсектицидна обработка до 28 ден от ваксинацията на животните.

Използването на репеленти се очертава като най-важна мярка за ограничаване на тази векторна инфекция.

На заседанието на SCOFCAN проведено на 2 юни 2016, Гърция като страна с най-голям опит в контрола на ЗНД изрази резервираност към сегашната политика на „тотален стемпинг аут“ на ЕС и забраната за профилактична изпреварваща ваксинация на застрашени но все още незасегнати от ЗНД страни. Прави се изводът, че ваксинацията е ефективна мярка за ограничаване на ЗНД и намаляване на загубите. Не е обосновано изчакване за закупуване на ваксина след като заразата е установена в съседна страна. Необходимо е предварително търсене и доставка на ваксина. Трябва да се промени и политиката при възникване на ЗНД във ваксинирани стада. Във връзка с тези изводи Гърция предлага промени в законодателството на ЕС за тази инфекция. На 4 и 5 юли в Будапеща (Унгария) се проведе среща на ГВС на България, Кипър, Гърция, Унгария, Румъния, Австрия, Латвия и Словения във връзка с бързото разпространение на ЗНД в Югоизточна Европа. Консолидирано бе общо становище до ЕК за промяна в съществуваща правна рамка по отношение на заболяването ЗНД.

На 28.06.2016г. се проведе аудиоконференция между представители на ЕФСА и ЦОР към БАБХ, на която беше обсъдена епизоотичната обстановка за ЗНД и се постигна съгласие от необходимостта за провеждане на допълнителна среща с представители на ЕФСА, ЦОР и БАБХ, на която да се обсъди епизоотичния ход на заболяването в България и съседните страни, механизмите за предаването на вируса (ролята на векторите), ефективността на мерките за контрол, включително и използването на репеленти и прилаганата ваксинация, съчетана с „тотален стемпинг аут“. ЕФСА е получила мандат от ЕК да изготви само становище за възможностите за прилагане на „частичен (модифициран) стемпинг аут“ (унищожаване само на говедата, показващи клинични признаци във ваксинирани стада).

Първоначално Гърция започна да прилага само „стемпинг аут“, а след това „стемпинг аут“ и ваксинация с хомоложна ваксина, закупена от Южна Африка. *Тези мерки ограничиха инфекцията в префектурите Еврос, Ксанти и Родопи, но в пре-*

фектура Серес вакцинацията бе приложена само в южната и част, неграничеща с България. В Израел е установено, че при прилагане на „стемпинг аут“ насекомите от убитите говеда незабавно търсят нови животни, което обяснява възникването на вторични ЕО в други стада на населеното място, където е прилагана тази мярка. При това положение се поставя въпросът доколко е ефективно в стадо с 50 животни, от които 1 говеда е с клинични признаци да се убива цялото стадо? Заболеваемостта е до 10%, което означава, че биха могли да се унищожат само тези животни с клинични признаци (5 бр). За тази инфекция се знае, че 50% от животните в стадото се заразяват без да проявяват клинични признаци и т.е. имат доживотен имунитет. От друга страна това стадо следва да е било ваксинирано и след 28 дни неинфектираните говеда също трябва да придобият имунитет. ЗНД се разпространи в почти цяла Южна България (без областите Сливен, Бургас, София окръг и София град), а на север от Стара планина спорадични случаи са установени в областите Монтана, Враца, Ловеч и Велико Търново. Намираме се в началото на лятото, през май и в началото на юни имаше обилни валежи, поради което следва да има бързо размножаване на векторите, тъй че нещата може да се усложнят. Освен в Македония, ЗНД е установен и в Сърбия и Косово. Община Хайредин граничи с Румъния. Има случаи на ЗНД във ваксинирани стада след като са минали 28 дни от вакцинацията. За този вид ваксина се знае, че освен страничните ефекти, част от ваксинираните говеда остават неимунни. ***За ЗНД е характерно, че се създава трайна ензоотичност и скорошна ерадикация на тази инфекция в близките години не може да се очаква.*** Оттук не бива да очакваме и бързо вдигане на ограничителните мерки за търговия с говеда. Би трябвало да се мисли за искане от Комисията за движение на ваксинирани в България телета за Гърция. Това е бизнес, на който разчитат много фермери в не само в Благоевградска област, но и от други региони на страната.

На 4 юли 2016г. генералният секретариат на Съвета на Европа разпространи документ отразяващ последните тенденции в развитието на епизоотията на ЗНД, в който се казва, че ***това е инфекция която е подобна на другите векторно-преносими инфекции, но има свои уникални особености като ясни клинични признаци, голям брой вектори и налични ваксини. Разпространява се подобно и със скорост като синия език. Прилагането само на стемпинг аут не е достатъчно, а е необходима масова вакцинация на говедата в засегнатите държави. Само висок процент на обхващане на говедата може да предотврати нови случаи на ЗНД през следващата година. Съветът препоръчва преразглеждане на сега действащото законодателство на ЕС по здравеопазване на животните - Регламент (ЕС) 2016/429.***

Макар и да е още много рано да се правят генерални заключения относно епизоотологичните особености на заболяването ЗНД у нас през тази пролет сега е моментът да се помисли върху някои въпроси, за които все още няма отговор: Епизоотията от ЗНД започна твърде рано през пролетта след една мека и необичайно топла зима и месец февруари ще се запомни с доста поставени температурни рекорди. Месец март, пък се характеризираше с наднормени валежи. ***За този ранен етап от развитие на епизоотията ние практически нямаме данни за плътността на известните до сега вектори на ЗНД и преобладаващият за момента векторен вид.*** Само задълбочени, добре планирани и осъществени ентомологични проучвания, проведени в комбинация от вирусологични (с изследване на сборни проби от кръвосмучещи инсекти, ско-

ро след храненето им върху болни с клиника и вiremични за ЗНД животни) би дало отговор на този генерален въпрос.

Разбира се, във времето водещият вектор за момента може да бъде заменен от друг, преобладаващ вид или да влезе в комбинация с него или дори и с трети. Това не само ще даде обяснение за хода на епизоотията, но и ще подпомогне много борбата с векторите, като се повиши нейната ефективност. За сега данните от епизоотологичните ни проучвания показват добра ефективност при индивидуалната обработка на животните с репеленти и разрешени за употреба инсектициди. При извършените от нас епизоотологични проучвания в областите Кюстендил и Благоевград се установи, **че в стада третиранни с репеленти почти няма случаи на ЗНД.** Преобладават ЕО в животновъдни обекти с единични животни, нетретиранни с репеленти. **Следователно необходимо е да се извършва такава обработка с репеленти или инсектициди до 28 ден от ваксинацията.**

Не на последно място си позволяваме да изложим хипотезата за ролята на роговата муха на този етап за епизоотичния ход на болестта у нас и да коментираме метода за тотален “stamping out” на засегнатите ферми. Ако роговата муха се окаже преобладаващ вид в полевите улови в началото на пролетта, ако се докаже, че тя действително е (механичен) вектор на ЗНД (чрез доказване генома на LSDV в сборни пулове от инсекти), при това положение не е трудно да се предугади защо имаме такова необичайно разпространение на ЗНД. Като изключително тясно свързан с говедата вектор, който се размножава сравнително бързо и достига висока плътност на популациите още рано напролет – да той изглежда е най-подходящ. Унищожаването обаче на всички (болни и контактни) говеда във фермите обаче го лишават от възможност за да развива жизнения си цикъл. Роговата муха обаче е в състояние да мигрира на няколко мили разстояние на собствен летеж (а при наличие и на попътен вятър) може би и по-далече. **Така могат да се обяснят новопоявилите се огнища на ЗНД на по-далечни разстояния без епизоотична връзка между фермите.**

В края на лятото и началото на есента от особено значение ще се отдава на мухата *Stomoxys calcitrans*. Тя е считана за основен вектор на ЗНД в Израел. През 2014 в Турция има регистрирани 784 ЕО като най-много през август- 175 и септември- 131. През 2015 от 510 ЕО-най много през октомври -110 и ноември - 70. Това може да се свърже с периода на най-широко разпространение на *Stomoxys calcitrans* (есенна муха).

Акцентът на мерките в Израел е поставен върху своевременната ваксинация на възприемчивите говеда с ефективна ваксина, наблюдение и контрол на популациите от вектори (в т.ч. мерки за биосигурност, обработване на животните с репеленти и инсектициди, обработка на помещенията за животни и териториите около тях с инсектицидни и ларвоцидни средства, контрол върху движението на животните от заразените към незаразените зони и унищожаване само на животните с генерализирана форма на заболяването с тежка клинична картина.

Въз основа на по-горе изложените факти и обстоятелства при оценката на особеностите при протичане на епизоотичния процес и с мерките за профилактика, контрол и ерадикация на заболяването ЗНД по говедата в Р. България през 2016г. следва да се обсъдят предложения, които ЦОР през БАБХ възнамерява да направи за промяна на мер-

ките наложени от ЕК на Р.България във връзка с контрола на заболяването, основаващи се на Директива 92/119/ЕИО на Съвета. Съгласно разпоредбите на тази директива всички болни и контактни говеда следва да се умъртвяват на място, без отлагане, а труповете им да се заграбят за да се сведе до минимум риска от разпространение на заболяването. Ваксинация може да се провежда само като допълнение към взетите мерки в незасегнатите стопанства след одобрение от Европейската Комисия. Но нито в решението на ЕК, нито в директивата е развита хипотезата за съдбата на ваксинираните животни във времето: дали могат да се придвижват от една ваксинална зона в друга, кога и при какви условия може да започне репопулацията на засегнатите от болестта ферми, как да се процедира с приплодите родени от ваксинирани майки и др. въпроси свързани със сценария “ваксинация за живот” (vaccination to live), а не ваксинация за клане.

Имунитет

Имунитетът е клетъчно медиран и не може да се следи титъра на антителата в кръвта на животните и продължителността на защита, която те придобиват след преболедуване или след ваксиниране, а оттук и **трудността да се оптимизира схемата за ваксинация и на постваксиналния мониторинг.**

Серологични методи. Поради това, че имунитета при ЗНД е клетъчно медиран, няма надежден метод, който може да служи за откриване на животни, които са били в контакт с вируса или са били ваксинирани, поради ниските или липсващите титри на антитела и провеждането на т.н. DIVA (Divated Infected from Vaccinated Animals) стратегия. Поради това не може да се проследи, нито сероконверсията, нито титрите на антителата при ваксинираните животни, нито серопревалентността във ваксинираната популация.

Освен това има лабораторни методи за доказване на клетъчния имунен отговор, но те са твърде сложни и скъпи за рутинната практика. С тяхна помощ обаче е доказано, че изграждането на имунитета след ваксинация с качествена ваксина започва след първата седмица и продължава до 2 години. Не може обаче със сигурност да се проследят продължителността на имунитета след преболедуване и след ваксинация.

Начин на предаване. *Начинът на предаване LSDV при естествени условия не е напълно изяснен. Опитите да се заразят възприемчиви, неимунни животни при експериментални условия чрез пряк контакт или чрез използване на заразени кръвосмучещи насекоми, са с противоречиви резултати.* От това може да се заключи, че начинът на предаване на вируса в популацията от възприемчиви животни при естествени условия е по-сложен от този при контролираните експерименти. Той не се разпространява лесно сред животните, държани в боксове обезопасени срещу насекоми. Възможността да се появи инфекция при контакт на възприемчиви със заразени животни или предмети е пренебрежима от епизоотологична гледна точка в сравнение с векторния механизъм на предаване който е водещ при тази инфекция. Шарковите вируси са много устойчиви и могат да останат жизнеспособни в инфектираната тъкан в продължение на поне четири месеца и по-дълго. Вирусът присъства в кръвта, носните и слъзните секрети, сперма и слюнка, които могат да бъдат източници за пренасянето на вируса. Вирусът на ЗНД не е изолиран от секрети на ваксинирани животни, дори от такива с леки клинични симптоми на болестта.

Компетентни вектори. Засега има само предположения за участието на голям брой различни вектори „широк векторен портфейл“, като за много малко от тях със сигурност е доказана способността им да пренасят вируса от болните на възприемчивите животни. Въз основа на проучванията на **векторния капацитет** на

потенциални вектори, **комбинацията между векторната компетентност** (т.е. способността на вектора да предава патогена от заразения на възприемчивите животни), **количеството на насекомите при появата на болестта на дадена територия, и техните биологични особености** (честотата и броя на ухапванията, продължителността на възпроизводствения цикъл, преживяемост при различни климатични условия и др.), израелски учени са стигнали до заключението, че за условията на Израел компетентните вектори са:

- **Мухи:** *Stomoxys calcitrans*; *Haematobia irritans* и *Tabanus spp.*
- **Комари:** *Culex spp.*; *Aedes spp.*; *Anopheles spp.*
- **Мокреци и пясъчни мухи:** *Culicoides spp.* и *Phlebotomus spp.*
- **Твърди кърлежи:** *Rhipicephalus spp.* *Amblyomma spp.*

Такива ентомологични проучвания в нашата страна не са правени и е крайно наложително да се заложат като част от програмата за ограничаване и ликвидиране на ЗНД. Те трябва да се провеждат с подходящи за целта ловилки на три етапа:

- **предварителен** – за идентифициране на потенциалните вектори, техните местообитания и места за размножаване, хранителните им навици и предпочитания, както и на пригодността им да участват в разпространението на инфекцията. Избор на вида и мястото за поставяне на подходящите ловилки и атрактанти;
- **рутинен** – за определяне сезонната и популационна динамика и гъстота на популацията, преживяемостта на вектора, заразеността на векторните популации и възпроизводствения им цикъл. Избор на интервал между уловите и продължителността на надзора, съпоставяне на данните с мястото и датите на възникналите огнища на ЗНД, настъпилите климатични промени, човешка дейност и т.н.;
- **проверка на място на случаен принцип** – за проверка на ефективността на предприетите мерки. Избират се места, където е провеждано третиране с инсектицидни, репеленти и др. средства за контрол на векторната популация. Този тип надзор ще помогне за оценка на слабите места в системата и за подобряване на мерките за превенция и контрол.

Рогова муха,

Роговата муха. *Haematobia irritans irritans* (Линей), е един от икономически най-важните вредители по говедата по цял свят. Тя е облигатен кръвосмучещ ектопаразит, чието хранене почти изцяло се осъществява само върху едрите преживни (ЕПЖ) и по-специално говедата. Роговата муха се счита за един от икономически най-важните вредители за говедовъдството в САЩ (Byford и др. 1992). Тя причинява годишни загуби между US \$ 700 и \$ 1 милиард и допълнително \$ 60 милиона се харчат годишно за инсектициди за контрол на популациите от мухи (Kuntz и др. 1991 г., Byford и др. 1992 г., Сирр и др., 1998). Поради факта, че роговата муха лети около или непрекъснато присъства върху тялото на животните, говедата изразходват много енергия при защитното си поведение спрямо нея. Това води до учестяване ритъма на сърцето и дишането, намалено време за паша, намалено хранене и намалено производство на мляко, а при животните за угодяване може да доведе до намаляване на прираста и теглото (Byford и др. 1992). Обширната зона за кръвосмучене върху тялото за хранене на роговата муха може също сериозно да увреди кожата на говедата, което води до по-ниското им качество (Pruett et al. 2003). Възрастните имат кафяво-сиви или черни тела и са лъскави, с леко застъпващи се крила (Фиг. 2 и 3). Тялото е дълго 3.5 до 5 мм, или около половината от размера на обикновената домашна муха - *Musca*

domestica (Линей). Главата е малка с кафяво-червено антени, които са насочени надолу. Гръдният кош се състои от две успоредни ивици по гърба, точно зад главата. И двата екземпляра, мъжката и женската рогови мухи имат форма на пробод на устата и се хранят изключително с кръв.

Роговите мухи се различават от другия основен вредител по ЕПЖ - *Stomoxys calcitrans* (Линей)), по няколко признака. Основният е по формата на пробода и редица други морфологични особености. Роговите мухи са по-малки (5 мм дължина), и нямат големи шарки върху долната част на корема. Роговата муха снася яйцата си изключително в пресен оборски тор. Те могат да бъдат разграничени и от домашните мухи по външния си вид. Когато мухите са в почивка, крилата им са частично отворени, формират V-образна форма. Роговите мухи обикновено се виждат на гърба, отстрани на плешката на говедата. По време на горещи или дъждовни дни, роговите мухи могат да бъдат наблюдавани по корема. Когато са подплашени, те политат като рояк нагоре за малко, но се връщат към животното почти веднага.

- **Жизнен цикъл**

Роговата муха е получила това име заради навика да се групира около рогата на ЕРЖ, въпреки че те обикновено предпочитат да се заселват на гърба или плешките на говедата по време на по-хладните части на деня и на корема по време на гореща част на деня. Те могат да кръвосмучат също още и от коне, кучета, свине, а понякога и от хора. Въпреки това, имат тясно съжителство с говедата и обикновено остават върху тях или в близост до тях през целия си жизнен цикъл

Жизненият цикъл на роговата муха е сравнително кратък. След чифтосване, женската напуска гостоприемника толкова дълго, колкото да депозира яйца в пресния кравешки тор или в растителността под оборския тор (Фигура 1). Женските снасят около 400-500 яйца през живота си. Яйцата се излюпват в рамките на един ден и като ларви след това мигрират под оборския тор в почвата, за да се превърнат в какавиди. Хранейки се с пресен оборски тор, ларвите се развиват през три стадия от четири до осем дни преди достигане на зрял размер на 6.5-7.5 мм (Lysyk 1991 г., 1992 г.). Какавидирането обикновено изисква от шест до осем дни, за пълното съзряване (Foil и Hogsette 1994). Необходимото за завършване на жизнения цикъл на роговата муха време е между 10 и 20 дни, и е в пряка зависимост от температурата и климатичните фактори на околната среда през годината (Campbell 2006). При излизане от какавиден стадий на развитие, възрастните мухи търсят гостоприемник и започват да се хранят с кръв (Фиг. 20).

Ако не се намери незабавно гостоприемник, новоизлюпените рогови мухи могат да летят няколко километра за да търсят нови гостоприемници. Целият жизнен цикъл може да се извърши в рамките на 10 до 20 дни в зависимост от атмосферните условия.

Говеждата тор е необходимата среда за местообитание за развитие на ларвите и излюпване на какавидите. Възрастните мухи основно се хранят смучейки кръв от едрите преживни животни, като ги напускат само за толкова време, колкото е необходимо да снасят яйцата си в прясната говежда тор. И двата пола на роговата муха

мъжките и женските екземпляри се хранят с кръв смучейки я от ЕПЖ чрез пробиване на кожата на животното с техните подобни на байонет устат и поглъщане на малко количество кръв. Те се хранят с прекъсвания приблизително по 20-30 пъти дневно в продължение на 10-25 минути в даден момент. Една женска може да погълне 11-21mg кръв дневно.

- **Фиг.20** Жизнен цикъл на развитие на роговата муха (*Haematobia irritans*)

Когато възрастната муха излиза от какавиден стадий, това отнема около три дни, за да завърши съзряване на репродуктивните органи, които дават възможност за производство на яйца. Полово зрелите възрастни екземпляри започват чифтосването си от три до пет дни след копулация и женските започват да снасят яйца от три до осем дни след това. Една полово зряла женска рогова муха може да снася (да полага яйца) неколkokратно, като полага до 500 яйца (Krafsur и Ernst 1986).

Диapaуза за роговата муха или хибернация настъпва обикновено наесен, като тя какавидира и преживява в този стадий на развитие през зимата в районите с умерен климат (Mendes и Linhares 1999). В субтропиците роговите махови осъществяват жизнен цикъл целогодишно. Популацията от рогови мухи достига най-висока плътност в началото на лятото, след това намалява, тъй като времето става горещо и сухо. През есента, популациите обикновено отново се повишават. Като цяло, роговите мухи се появяват в началото на пролетта (*заразният нодуларен дерматит бе установен у нас на 12 април*), а плътността им се увеличава многократно, като тя е върхова през средата на лятото и началото на есента, в зависимост от региона и климато-географските условия на околната среда.

Роговата муха като вектор на различни инфекции при говедата

Роговата муха е вектор на няколко патогенни агенти при говедата като филарийни нематоди. Нематодът *Stephanofilaria*, причинява *stephanofilariasis*,

характеризираща се с дерматит и с образуване на корички (крусти) в области на долната страна на тялото (по корема). Роговата муха е вектор на няколко *Staphylococcus Spp.* бактерии, които причиняват мастит, или инфекция на вимето при дойните крави, особено през летните месеци (Owens и др. 1998 г., Gillespie и др. 1999).

- В момента с развитието на епизоотията от Заразен Нодуларен Дерматит (ЗНД) у нас с основание се поставя въпроса за участието на кръвосмучещите насекоми в разпространението на болестта. До момента в световната литература се счита за безспорно доказана ролята няколко вида кръвосмучещи мухи за механичното предаване на Сапирох вирусите на възприемчиви домашни животни, както от *S. calcitrans* (за Йеменския щам на вируса шарката по овците и козите), така и за вируса на Lumpy Skin Disease (LSD). LSD е установен веднага след хранене на мухи с кръв от болни от ЗНД говеда чрез доказване на вирусната нуклеинова киселина с помощта на PCR до 24 часа след хранене с кръв от болни в стадия на вiremия [Chihota CM и др. 2003.].

E.Khinich от Kimron Veterinary Institute (Израел) констатира, че по време на епизоотията от ЗНД 2012-2013 г. популациите от рогова муха (*Haematobia irritans*) в северната част на Израел са били с особена плътност и високо набогатяване. Той препоръчва да се проучи ролята на този кръвосмучещ вид като вектор на вируса на LSD.

- **Фиг.21 . Дорзален изглед на рогова муха *Haematobia irritans irritans* (Linnaeus).**

Фиг.22. Латерален изглед на рогова муха *Haematobia irritans irritans* (Linnaeus).

Макар и да е още много рано да се правят генерални заключения относно епизоотологичните особености на заболяването ЗНД у нас през тази пролет сега е моментът да се помисли върху някои въпроси, за които все още нямаме отговор: Епизоотията от ЗНД започна твърде рано през пролетта след една мека и необичайно топла зима и месец февруари ще се запомни с доста поставени температурни рекорди. Месец март, пък се характеризираше с наднормени валежи. За този ранен етап от развитие на епизоотията ние практически нямаме данни за плътността на известните до сега вектори на ЗНД и преобладаващият за момента векторен вид. Само задълбочени, добре планирани и осъществени ентомологични проучвания, проведени в комбинация от вирусологични (с изследване на сборни проби от кръвосмучещи инсекти, скоро след храненето им върху болни с клиника и виремични за ЗНД животни) би дало отговор на този генерален въпрос.

Разбира се във времето водещият вектор за момента може да бъде заменен от друг, преобладаващ вид или да влезе в комбинация с него или дори и с трети. Това не само ще даде обяснение за хода на епизоотията, но и ще подпомогне много борбата с векторите, като се повиши нейната ефективност. За сега данните от епизоотологичните ни проучвания показват добра ефективност на при индивидуалната обработка на животните с репеленти и разрешени за употреба инсектициди.

Не на последно място си позволяваме да изложим хипотезата за ролята на роговата муха на този етап за епизоотичния ход на болестта у нас и да коментираме метода за тотален “stamping out” на засегнатите ферми. Ако роговата муха се окаже преобладаващ вид в полевите улови в началото на пролетта, ако се докаже, че тя действително е (механичен) вектор на ЗНД (чрез доказване генома на LSDV в сборни пулове от инсекти, при това положение не е трудно да се предугади защо имаме такова разпръснато разпространение на ЗНД. Като изключително тясно свързан с говедата вектор, който се размножава сравнително бързо и достига висока плътност на популациите още рано напролет – да той изглежда е най-подходящ. Унищожаването обаче на всички (болни и контактни) говеда във фермите обаче го лишават от възможност за да развива жизнения си цикъл. Роговата муха, както видяхме по-горе обаче е в състояние да мигрира на няколко мили разстояние на собствен летеж (а при наличие и на попътен вятър) може би и по далече. Така могат да се обяснят новопоявилите се огнища на по-далечни разстояния без епизоотологична връзка между фермите.

В края на лятото и началото на есента от особено значение е мухата *Stomoxis calcitrans*. Тя е считана за основен вектор на ЗНД в Израел. През 2014 в Турция има регистрирани 784 ЕО като най-много през август- 175 и септември- 131. През 2015 от 510 ЕО-най много през октомври -110 и ноември- 70. Това може да се свърже с периода на най-широко разпространение на *Stomoxis calcitrans* (есенна муха).

Ваксини и имунизация. Както вече бе споменато, имунитетът при ЗНД е клетъчно медиран и изисква репликация на вируса в клетките за да се получи имунно дразнене, а при проникването на вирусните частици от една клетка в друга, те не влизат в контакт с циркулиращите в кръвта антитела и остават интактни. Това е причината да

се използват живи атенюирани ваксини, а не инактивирани ваксини. Сравнителните изпитвания на живите атенуирани ваксини срещу ЗНД, изготвени с Neethling щама и с различни щамове на вируса на шарката по овцете и козите, недвусмислено показват по-добрата имуногенност на ваксините изготвени с Neethling щама. На 14 ден след ваксинацията 91% от ваксинираните животни са защитени от тежка генерализирана форма на болестта (от тях 62% развиват пълен имунитет, а доказано устойчиви срещу каквато и да е форма са 77%). Продължителността на имунитета при някои от тях е до две години и без странични ефекти, ако не се брои за такова подуването при отделни животни (0.4%) на мястото на инокулиране на животните до 14 дни след ваксинацията, което изчезва за 2-3 дни. Подчертано бе обаче, че *не всички ваксини на основата на Neethling щама са еднакво добри*. Някои от тях са показали незадоволителни резултати. Тъй като в България са използвани два вида различни ваксини с щам Neethling, бе препоръчано да се създаде програма за пост-ваксинален мониторинг, която да отчита всички инциденти появили се в периода след ваксинацията.

Сравнителните изпитвания на живите атенуирани ваксини срещу ЗНД, изготвени на основата на щама Neethling и с различни щамове на вируса на шарката по овцете и козите, недвусмислено показват ***по-добрата имуногенност на ваксините изготвени с хомоложният вирусен щам Neethling***.

На 14-я ден след ваксинацията 91% от ваксинираните животни са защитени от тежка генерализирана форма на болестта (от тях 62% развиват пълен имунитет, а доказано устойчиви срещу каквато и да е форма са 77% от тях).

Научните познания за болестта ЗНД и вируса, който я предизвиква са непълни. Ваксинираните животни са предпазени от клинични симптоми на болестта, **но не и от инфекция с вируса на терена и не всички ваксинирани животни реагират с протективен имунитет**. В научната литература се подчертава още, че *не всички ваксини на основата на Neethling щама са еднакво добри*. Някои от тях са показали и незадоволителни резултати.

Тъй като в България са използвани два вида различни ваксини с щам Neethling, ваксина за говеда (*Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle*) на Института за биологични продукти (*Onderstepoort Biological Products*), Южна Африка (*Neethling strain*) и *Lumpyvax – Merck, Intervet, SA* (атенуиран говежди теренен щам), Южна Африка, **то препоръчително е да се създаде програма за пост-ваксинален мониторинг, която да отчита всички инциденти появили се в периода след ваксинацията**.

За CaPVs, има множество доклади за прилагането на ваксина в борбата със ЗНД (Brenner и др, 2009;.. Ayelet и др, 2013; Abutarbush и сътр., 2014). Наскоро публикувано полево проучване представи доказателства, че LSDV (Neethling) ваксина превъзхожда RM65 (10X) при говеда срещу LSDV в Израел (Ben-Гера и сътр., 2015 г.). Изчисляване на ефикасността не е било възможно в това проучване и то се дължи на отсъствие на неваксинирани контроли макар полевите доказателства за превъзходството на едната над другата ваксина да е важна информация. Има допълнителна необходимост от продължаване на строг ваксина проучвания за ефективност, за да се информират и оптимизират стратегии за контрол. Освен това настоящата липса на възможност за серологичен контрол на имунитета и корелацията на защита прави мониторинга след прилагането на ваксина лош индикатор на ефикасност. **Ето защо, наблюдателни проучвания, използващи клиничко-базирани проучвания трябва да се извършват с протоколи за очевидни неуспехи на ваксини, следва да са част от цялостния план за контрол на CaPV инфекции**.

Стратегии за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на ЗНД. От становищата на различни експерти участвали в дискусиите на EFSA и ЕС става ясно, че мерките, залегнали в Директива 92/119/ЕЕС от 17.12.1992 с използване на тотален „stamping out” в заразените ферми, е неефективен и икономически неизгоден при ограничаване и ликвидиране на възникналите огнища от ЗНД, предвид векторния механизъм на предаване на инфекцията. Затова единодушно е мнението, че акцентът в борбата с това заболяване трябва да бъде поставен върху своевременната ваксинация на възприемчивите говеда с ефективна ваксина, наблюдение и контрол на популациите от вектори (в т.ч. мерки за биосигурност, обработване на животните с репеленти и инсектициди, обработка на помещенията за животни и териториите около тях с инсектицидни и ларвицидни средства), контрол върху движението на животните от заразените към незаразените зони и унищожаване само на животните с генерализирана форма на заболяването с тежка клинична картина.

Практиката от други страни, като Израел показва, че заболяването не може да бъде овладяно само и единствено чрез използването на „stamping out“ (както императивно повелява Директива 92/119 ЕС, заради **предимно векторния механизъм на разпространение на вируса**, поради което експертите препоръчват извършването на **превантивна ваксинация** на всички животни, които са непосредствено изложени на риск, още преди заболяването да е проникнало в района или страната.

Както се подчертава в становището на EFSA, ваксинация на ЕПЖ с имуногенна и хомоложна ваксина е най-ефективният метод за контролиране разпространението на ЗНД. **Ваксинацията е най-ефективна, ако се прилага преди вируса да навлезе в даден регион или страна.** За да се достигне този ефект, ваксинацията следва да се прилага на цялото поголовие на възприемчиви животни.

От становищата на различни експерти участвали в дискусиите на EFSA и ЕС става ясно, че мерките, залегнали в Директива 92/119/ЕЕС от 17.12.1992г. с използване на тотален „stamping out” в заразените ферми, е неефективна и икономически неизгодна при ограничаване и ликвидиране на възникналите огнища от ЗНД, предвид векторния механизъм на предаване на инфекцията.

Затова единодушно бе мнението, че акцентът в борбата с това заболяване трябва да бъде поставен върху своевременната ваксинация на възприемчивите говеда с ефективна ваксина, наблюдение и контрол на популациите от вектори (в т.ч. мерки за биосигурност, обработване на животните с репеленти и инсектициди, обработка на помещенията за животни и териториите около тях с инсектицидни и ларвицидни средства), контрол върху движението на животните от заразените към незаразените зони и **унищожаване само на животните с генерализирана форма на заболяването с тежка клинична картина (частичен ”stamping out”).**

При разработването на модела EFSA приема, че **само генерализираните клинични случаи в най-висока степен са отговорни за реализация на механизма на предаване на вируса.** Това бе установено при експериментално заразени говеда в Израел, където са **постигнали пълна ерадикация на ЗНД чрез унищожаването само на говеда имащи генерализирани клинични признаци.**

С Решения за изпълнение: 2016/645 и 2016/1183 ЕК, за да предпази останалите държави членки **ЕК „дръпна ръчната спирачка“** и забрани всякакво придвижване на ваксинирани говеда и продукти от тях на територията на цяла България и от България за трети държави (като Гърция напр., която е със същия здравен статус!!) и **на практика временно парализира говедовъдството и свързаните с него отрасли.**

Единственото възможно придвижване на ваксинираните животни остана до някоя кланица от региона (т.е. това беше „ваксинация за клане“), без ясни указания, кога и при какви условия фермерите ще могат да населят повторно своите ферми. Така стопаните, чиито животни бяха унищожени, не можеха да населят своите ферми със здрави ваксинирани животни от други райони

Същевременно обаче остана отворен въпроса за *транзита* на неваксинирани животни от Западна Европа за Турция и Близкия Изток през България. Не бяха посочени коридори по които да се осъществява той и на условията на които трябва да отговарят превозните средства, нито как да бъдат обработени животните при преминаване на рисковите територии.

Предложения за промяна на мерките за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на ЗНД. Мерките прилагани понастоящем за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на ЗНД се основават на Директива 92/119/ЕИО на Съвета. Съгласно разпоредбите на тази директива всички болни и контактни говеда следва да се умъртвяват на място, без отлагане, а трупове им да се загробят за да се сведе до минимум риска от разпространение на заболяването. Ваксинация може да се провежда само като допълнение към взетите мерки в незасегнатите стопанства след одобрение от Европейската Комисия. Но нито в решението на ЕК, нито в директивата е развита хипотезата за съдбата на ваксинираните животни във времето: дали те могат да се придвижват от една ваксинална зона в друга, кога и при какви условия може да започне репопулацията на засегнатите от болестта ферми, как да се процедира с приплодите родени от ваксинирани майки и др. въпроси свързани със сценария (ваксинация за живот, а не ваксинация за клане).

Предложението касае:

- Прилагане на модифициран стемпинг аут във ваксинирани стада с унищожаване само на животните показали до 28 ден след ваксинацията генерализирана форма на заболяването (поява на нодули, фебрилно състояние и подуване на лимфните възли);
- Репопулация (повторно населване) на заразените стопанства с говеда, които са ваксинирани най-малко 28 дни преди населването и при условие, че са изминали поне 40 дни от заключителната дезинфекция на фермата и около нея в радиус от 10 км не са регистрирани нови случаи на заболяването за същия период;
- Да се разреши придвижване на ваксинирани срещу ЗНД говеда, 28 дни след ваксинацията от една ваксинирана зона в друга ваксинирана зона (вкл. в съседна държава членка, която е със същия здравен статус);
- Ваксинация на цялото поголовие от говеда в България до края на 2016 г., вкл. на приплодите, родени от ваксинирани майки и реваксинация на всички говеда през 2017 г.
- Да се предприемат стъпки за изготвяне на отделна нова директива на ЕС специално за ЗНД, която да отразява особеностите в епизоотологията на заболяването.

Заклучения и препоръки:

Заболяването ЗНД в момента е регионален проблем за Балканите но той е и глобален проблем, който изисква високо ниво на съзнание на техническо и политическо ниво, като са включени много страни. С този проблем, държавите могат да се справят, само с координирани международни усилия е подкрепата на ЕС, ФАО и ОИЕ.

Съществува нужда от тясна координация на международно ниво, съчетана с прозрачност и редовен обмен на епидемиологична информация между страните. Затова трябва бъде разширено регионалното сътрудничество и обмяната на информация между засегнати от ЗНД държави и тези които са поставени на риск, като се създаде структура, така че цялата информация и ресурсите на страните в региона да могат да бъдат събрани на едно място и координирани(Фиг.23).

Основните рискове за предаване на болестта ЗНД по говедата са свързани с прехвърляне на вируса от кръвосмучещи вектори, хранещи се върху живи заразени животни и възможен пряк контакт между заразените и неинфектирани животни, както и при неконтролираното движение на животни. Нужни са допълнителни изследвания по отношение на риска във връзка с други начини на предаване на болестта.

ЗНД не представлява риск за човешкото здраве и следователно не е зооноза. Месото и млякото не се считат за значителен риск за предаване, и риска от мляко, непредназначено за консумация от животни, може да бъде снижен чрез пастьоризация. Кожите са по-вероятен източник на зараза, отколкото месото или млякото, и по този начин изискват специфични мерки за намаляване на риска.

Фиг. 23. Регионални изпълнителни структури в Европа, въввлечени в контрола и ерадикацията на ЗНД на Балканите.

Здрави животни, ваксинирани в съответствие с препоръките на ЕОБХ и на упътванията на производителя на ваксината, най-малко 28 дни по-рано, и подчинени на определени изисквания за намаляване на риска, носят незначителен риск за разпространение на ЗНД, особено ако идват от зони, свободни от ЗНД.

Приоритетни действия за предотвратяване на предаването на болестта с незабавното убиване и безопасно унищожаване на заразените животни, безопасна масова ваксинация, която да намали разпространение на болестта и контрол върху движението на живи животни с цел предотвратяването на разпространението на болестта чрез директен контакт със заразени такива.

Делегациите взимат под внимание спешния съвет на ЕОБХ по отношение на ЗНД, че когато безопасната масова ваксинацията се прилага внимателно и са взети мерки за защита на животните, частичното умъртвяване на засегнатите животни е толкова ефективно, колкото умъртвяването на цялото стадо, каквото е изискването към момента на законодателството на ЕС.

Както се подчертава в научното становище на EFSA, ваксинация на ЕРД е най-ефективният вариант за контролиране на разпространението на ЗНД. Ваксинацията е най-ефективна, ако се прилага преди вируса да навлезе в даден регион или страна. За да се достигне този ефект, ваксинацията следва да се прилага на цялото поголовие на възприемчиви животни. За тази цел ЕС ще продължи да подпомага там, където е необходимо, и пропорционално със собствена ваксина.

Преди необходимото преразглеждане на действащото законодателство на ЕС в областта на ЗНД, е необходимо да се усъвършенстват защитните мерки (за живи животни и стоки) във връзка с болестта, за да се осигури модерна политика за контрол на болестта, като се гарантира устойчивостта и намаляване на въздействието на болестта върху търговията, без да се прави компромис по отношение на безопасността на търговията или да се застрашава здравословното състояние на свободните от болестта страни. В този смисъл е налице непосредствена необходимост от създаване на специализирани и пропорционални правила за продукти, които представляват малък риск за предаване на болести (например месо, мляко), както и за по-високо рискови стоки (живи животни, сперма, яйцеклетки, ембриони, странични животински продукти ...)

- установяване на правила за движението на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, както и животински продукти между регионите с един и същи санитарен статус (например между засегнати от ЗНД страни)
- установяване на специфични, устойчиви търговски правила и пропорционални (по-леки) ограничения за страни, които не са засегнати от ЗНД, които решат да извършат ваксинация срещу болестта, като предпазна мярка
- Страните, които прилагат стратегии за контрол на ЗНД (включително и ваксинация) трябва да имат възможност за движение на живи говеда и продукти от тях в рамките на вътрешнообщностната и международната търговия в съответствие с анализа на риска от страна на EFSA, както и на основата на научно обосновани препоръки и стандарти на ОИЕ.
- установяване на подходящи правила за транзитно преминаване през зони с ограничен достъп
- преразглеждане на минималния размер на предпазната и наблюдаваната зона
- преразглеждане на правилата за регионализация за ЗНД (зони с ограничен достъп)
- преразглеждане на минималните условия, като се използват всички налични инструменти и в подходящо време и необходимия надзор за да се декларира дадена страна или регион, като свободна от ЗНД и обратно връщане към статус на незаразена страна.

По-нататъшни изследвания за пренасяне на ЗНД, ролята на векторите и факторите на околната среда в епидемиологията на заболяването, методите за диагностика, диференциацията между ваксинираните и естествено заразени животни, продължителността на имунитет от ваксини и развитието на DIVA ваксини трябва да се подкрепят. Референтната лаборатория на ЕС за шаркови вируси е ценен инструмент за тези цели.

Текущото развитие на болестта показва, че ние сме далеч от общото ликвидиране на ЗНД от Европа и трябва да бъдем готови за интензивна и продължителна борба с това заболяване. В резултат на това всички трябва да работят заедно за развитието на дългосрочни и устойчиви стратегии за управление на неговото пряко и косвено въздействие на всички нива (със здравето на животните, търговията, селското стопанство и др.

Всички държави и ЕС трябва да подкрепят регионалното сътрудничество и координация по отношение на ЗНД посредством активно участие и организиране на международни срещи, организирани под егидата на ЕС, ОИЕ, ФАО, GF-TADS. Трябва да се създаде регионален план, който съдържа стратегия в дългосрочен план, особено в контекста на GF-TADS.

Всички държави и ЕС трябва да работят съвместно с оглед осигуряване на допълнителна финансова помощ и други средства необходими за борбата със ЗНД. ЕС осигури през 2016 г. необходимата подкрепа, в частното ще продължи да полага усилия и да преглежда всички възможности да запази водещата си роля като страна, осигуряваща многостранна подкрепа (експертиза, обучения, ваксини, възстановяване на някои разходи, координация), за борба със ЗНД за всички страни.

Използвана литература

- Ali, A.A., Esmet, M., Attia, H., Selim, A. & Abdel Hamid, Y.M.** 1990. Clinical and pathological studies on lumpy skin disease in Egypt. *Vet. Rec.*, 127: 549-550.
- Burdin, M.L.** 1959. The use of histopathological examination of skin material for the diagnosis of lumpy skin disease in Kenya. *Bull. Epizootic Dis. of Africa*, 7: 21-26
- Capstick, P. B. & Coackley, W.** 1961. Protection of cattle against lumpy skin disease. 1. Trials with a vaccine against Neethling type infection. *Res. Vet. Sci.*, 2: 362-368.
- Capstick, P.B. & Coackley, W.** 1962. Lumpy skin disease. The determination of the immune state of cattle by an intradermal test. *Res. Vet. Sci.*, 3: 287-291.
- Davies, F.G.** 1981. *In Virus diseases of food animals*, Vol. 2. London, Academic Press.
- Davies, F.G. & Atema, C.** 1981. Relationships of Capripox viruses found in Kenya with two Middle Eastern strains and some Orthopox viruses. *Res. Vet. Sci.*, 31: 253-255.
- Davies, F.G., Kraus, H., Lund, L.J. & Taylor, M.** 1971. The laboratory diagnosis of lumpy skin disease. *Res. Vet. Sci.*, 12: 123-127
- Diesel, A.M.** 1949. The epizootiology of lumpy skin disease in South Africa. *Proc. 14th Int. Vet. Cong.*, London, 2: 492-500.
- Gershon, P.D. & Black, D.N.** 1988. A comparison of the genomes of Capripox isolates of sheep goats and cattle. *Virology*, 164: 341-349.
- Green, H.F.** 1959. Lumpy skin disease; its effect on hides and leather and a comparison in this respect with some other skin diseases. *Bull. Epizootic Dis. of Africa*, 7: 63-79.
- Kitching, P.R. & Mellor, P.S.** 1986. Insect transmission of Capripox viruses. *Res. Vet. Sci.*, 40: 255-258.
- MacOwan, K.D.S.** 1959. Observations on the epizootiology of lumpy skin disease during the first year of its occurrence in Kenya. *Bull. Epizootic Dis. of Africa*, 7: 7-20.

Thomas, A.D. & Mare, C.V.E. 1945. Knopvelsiekte. *J. S. Afr. Vet. Med. Assoc.*, 16: 36-43.

Von Backstrom, U. 1945. Ngamiland cattle disease. Preliminary report on a new disease, the aetiological agent probably being of an infectious nature. *J. S. Afr. Vet. Med. Assoc.*, 16: 29-35.

Weiss, K.E. 1968. Lumpy skin disease. In *Virology Monographs*, Vol. 3, p. 111-131. Vienna-New York, Springer Verlag.